

NEOEXTRATIVISMO, ESPOLIAÇÃO E AS MUDANÇAS NO NORTE FLUMINENSE

Guilherme Vasconcelos Pereira

*Estudante de doutorado do Programa de Pós Graduação em
Sociologia Política - UENF*

g_vasconcelospereira@pq.uenf.br

Ricardo André Avelar da Nóbrega

*Docente do Programa de Pós Graduação em Sociologia
Política - UENF*

ricardonobrega@pq.uenf.br

Resumo

A região Norte Fluminense tem em seu histórico extensa relação com produtos primários, desde o período colonial até os dias atuais, consoante com as transformações políticas e ciclos econômicos. No século XXI, as transformações no território estão atreladas a realização de Grandes Investimentos, orientados pela dinâmica de produção de *commodities* e de expansão do capital, expondo conflitos, reacendendo disputas políticas e inaugurando outras disputas pelo território. O objetivo do presente trabalho é investigar as transformações e a atual estrutura socioeconômica da região à luz da abordagem do neoextrativismo. O trabalho visa resgatar a bibliografia pertinente ao neoextrativismo, espoliação e neoliberalismo, também envolvendo os dados pertinentes à estrutura da região bem como o histórico de intervenções realizadas na região em questão. A abordagem do neoextrativismo possibilita a compreensão da importância das novas dinâmicas das atividades extrativas, ampliando o conceito de extrativismo e possibilitando uma abordagem que inclua diversas escalas, desde o local, regional, nacional e ao global. Dessa maneira, busca-se contribuir para o debate entre as formas de interpretação dos acontecimentos que envolvem grandes empreendimentos na região.

Palavras-chave: Região; Neoextrativismo; Norte Fluminense

Instituições de Fomento: Universidade Estadual do Norte Fluminense - Darcy Ribeiro, Programa de Pós Graduação em Sociologia Política, Capes

NEOEXTRACTIVISM, SPOILIATION AND CHANGES IN THE NORTE FLUMINENSE

Guilherme Vasconcelos Pereira

*Estudante de doutorado do Programa de Pós Graduação em
Sociologia Política - UENF*

g_vasconcelospereira@pq.uenf.br

Ricardo André Avelar da Nóbrega

*Docente do Programa de Pós Graduação em Sociologia
Política - UENF*

ricardonobrega@pq.uenf.br

Abstract

The *Norte Fluminense* region has in its history an extensive relationship with extractive activities, since the colonial period until today, in accordance with political transformations and economic cycles. In the 21st century, the transformations in the territory are linked to the realization of large investments, guided by the dynamics of commodity production and capital expansion, exposing conflicts, rekindling political disputes and inaugurating other disputes over territory. The objective of the present work is to investigate the transformations and the current socioeconomic structure of the region in the light of the neoextractivism approach. The work aims to rescue the pertinent bibliography on neoextractivism, spoliation, and neoliberalism, also involving the pertinent data on the structure of the region, as well as the history of interventions carried out in the region in question. The neoextractivism approach allows for the understanding of the importance of the new dynamics of extractive activities, broadening the concept of extractivism and enabling an approach that includes various scales, from local, regional, national and global. In this way, it seeks to contribute to the debate between the ways of interpreting the events that involve large enterprises in the region.

Keywords: Region, Neoextractivism, Norte Fluminense

NEOEXTRATIVISMO, ESPOLIAÇÃO E AS MUDANÇAS NO NORTE FLUMINENSE

Introdução

A região Norte Fluminense se destaca economicamente pelas atividades associadas à extração de recursos naturais. Esse contexto não é exclusividade do Norte Fluminense, a especialização da região nessas atividades reflete uma tendência econômica extensível ao país e para além disso a América Latina. Essa realidade tem sido apresentada por diversos autores como Svampa (2020), Gudynas(2012), Arboleda(2018), Gago e Mezzandra (2015), Ribeiro (2020), em toda América Latina como neoextrativismo, em uma tentativa de atualizar o conjunto de relações e dinâmicas que envolvem a extração de recursos naturais, nos países onde a divisão internacional do trabalho os insere na dinâmica de trocas globais, como produtores de commodities.

Nesse sentido, o trabalho consiste em um ensaio que visa contribuir para o debate das atividades desenvolvidas no Norte Fluminense a partir do neoextrativismo. Assim, a atual dinâmica de reprodução do capitalismo, torna essencial o resgate do debate sobre o ponto de origem do processo de acumulação. Dessa forma, a abordagem do neoextrativismo busca compreender tal dinâmica interligando as escalas de ação, nas quais a acumulação se perpetua e incluindo os conflitos inerentes ao processo que ao longo da história ganha distintos contornos (GONÇALVES e COSTA,2020).

Tal debate é importante para compreender o processo de realização de Grandes Investimentos (GI's) no interior do estado do Rio de Janeiro. Destacando a região Norte Fluminense, além do complexo de produção e exploração de petróleo e gás em Macaé, é possível observar a maneira como ocorreu a instalação do complexo industrial-portuário conhecido popularmente como “Porto do Açú” no município de São João da Barra. Com isso, o objetivo do presente trabalho é apresentar a relação do atual debate sobre neoextrativismo com as atividades realizadas no Norte Fluminense, sobretudo após processo de instalação do Porto do Açú em São João da Barra.

Objetivos e Métodos/Técnicas de pesquisa

O objetivo principal do presente trabalho consiste em, investigar as transformações e a atual estrutura socioeconômica da região à luz da abordagem do neoextrativismo. Os objetivos secundários consistem em: levantamento dos dados econômicos pertinentes à renda oriunda das atividades de exploração natural, orçamentos municipais e emprego na região; resgatar os conflitos ambientais relacionados às atividades extrativas; identificar as transformações na estrutura econômica da região durante o período que compreende as duas primeiras décadas do século XXI.

Para realizar tal tarefa em primeiro momento será realizada o resgate bibliográfico pertinente ao conceito de neoextrativismo e do padrão de desenvolvimento econômico para a os países da América Latina, em seguida resgate da bibliografia que contenha a descrição histórica estrutural da região analisada, em busca da descrição dos eventuais conflitos no território desencadeados pelas atividades extrativas. A pesquisa consiste em uso de estatística descritiva, leitura e interpretação dos dados pertinentes a economia regional, devem ser resgatados dados primários e secundários, extraídos dos bancos de dados RAIS/CAGED pertinente aos empregos formais, banco de dados Inforoyalties pertinentes aos recurso petrolíferos, SICONFI, estrutura dos orçamentos municipais e PIB municipal disponibilizados pelo IBGE, a leitura e interpretação deve ser realizada a partir de *softwares* dedicados como “R” e “Planilhas”.

Resultados

A região em questão, está historicamente relacionada com o debate acerca dos efeitos das atividades que extraem recursos naturais, durante o século XX, ocorreu uma transformação significativa com a decadência da cana e instalação do complexo de produção e exploração de petróleo e gás no município de Macaé. Mais recentemente no século XXI, além das atividades realizadas em Macaé um outro empreendimento foi instalado na região, o Porto do Açú, ambos estão conectados com produtos primários.

É nesse sentido que o neoextrativismo se conecta à região Norte Fluminense, tanto o complexo instalado em Macaé quanto o Porto do Açú, estão ligados a atividades que extraem recursos naturais destinados à exportação, promovendo transformações no território em prol

dos empreendimentos. Cabe ressaltar que esses empreendimentos são reconhecidos pelo seu gigantismo em termo de mobilização de recursos financeiros e naturais, justificados pela expectativa de desenvolvimento da região.

Assim, o desenvolvimento econômico fica atrelado às atividades extrativas, a questão debatida por diversos autores no Norte Fluminense, como Cruz e Terra (2020), gira em torno dos enclaves gerados por essas atividades e conseqüentemente a dependência das receitas oriundas da extração dos recursos naturais. Uma das questões mais pertinentes relacionadas as atividades, são as rendas oriundas da produção e extração de petróleo na região que geram recursos para os municípios do Norte Fluminense, eles variam de acordo com o nível de produção dos poços localizados em área marítima confrontante com o município, já os Royalties são compensações pela exploração do recurso natural. O Gráfico 1, a seguir, apresenta a quantidade de recursos pelos municípios da região entre 2011 e 2021. No Gráfico 1, é possível identificar a queda do volume recebido após 2012 até 2017, observa-se a significativa queda entre os anos de 2014 até 2016, período politicamente conturbado no Brasil e sobretudo na Petrobras, entre 2017 e 2021, os valores recebidos oscilam entre crescimento e queda, porém é preciso considerar os efeitos da pandemia de Covid-19 que acometeu o mundo principalmente em 2020, nesse sentido, 2020 e 2021 podem refletir a desaceleração das atividades e a retomada em virtude da pandemia.

Gráfico 1 – Soma das Receitas do Petróleo, recebidas pelos municípios do Norte Fluminense, por ano, entre 2011-2021, em milhões de reais.

Fonte: Inforoyalties, 2022 valores corrigidos pelo IGP-DI

A mudança nas receitas oriundas da exploração do petróleo expõe os limites da exploração desse recurso natural. Além disso, o volume das receitas depende do preço do barril de petróleo no mercado internacional, em 2011 no início da série o barril custava em média U\$104, já em 2021 o valor médio foi de U\$55 . Nesse sentido, há significativa redução das participações especiais nas receitas do petróleo desde o início da série observada, passando de aproximadamente 40% do valor das receitas, para aproximados 13% em 2021. Ressalta-se a proporção de Participações Especiais em 2020, compondo somente 1,3% das receitas, podendo significar a queda na produção como consequência da pandemia de Covid-19.

As transformações nas receitas recebidas da exploração e produção de petróleo em Macaé, já eram esperadas por se tratar de um recurso natural finito, é nesse contexto que surge o Porto do Açú como projeto entre 2005 e 2006. Com sua construção iniciada em 2007, a princípio, o empreendimento nasce com objetivo de exportar de minério de ferro oriundo do estado de Minas Gerais, através de o mineroduto conhecido como projeto “Minas-Rio” , o investimento inicial previsto era de R\$ 3 bilhões, contando com recursos públicos da Companhia de Desenvolvimento Industrial do estado do Rio de Janeiro (CODIN) e

posteriormente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), financiou aproximadamente R\$ 520 milhões (PEREIRA, 2018; PESSANHA, 2017).

O que antes era um Porto para escoamento de minério, logo se transformou em um projeto que culminou na criação do Distrito Industrial de São João da Barra. Assim se tem o processo de desapropriação das áreas do 5º Distrito do Município de São João da Barra. Em levantamento realizado por Assad (2019), entre 2003 e 2016, houve 29 Atos legais, envolvendo Decretos e Leis que dispunham sobre as terras ligadas ao projeto. Uma das etapas mais marcante do processo de instalação do projeto, foi o Decreto n.41.584, que culminou na criação do DISJB, estima-se que 1.500 famílias foram diretamente atingidas com a perda da posse de suas terras, além disso colocando em risco extensa área de restinga (COSTA, 2018; PEREIRA, 2018).

Discussão

O presente trabalho busca contribuir para o debate sobre a região Norte Fluminense e sua história econômica recente, que gira em torno das atividades de extração de recursos naturais. Isso ocorre tanto diretamente, como no caso do complexo de exploração de petróleo e gás em Macaé, tanto indiretamente como uma das formas de escoamento desses recursos para o exterior, no caso do Porto do Açú instalado em São João da Barra. Os dois empreendimentos são resultados de Grandes Investimentos realizados na região, que em momentos distintos foram instalados sobre a justificativa da promoção do desenvolvimento econômico para a região, a partir do extrativismo.

Considerando a abordagem do neoextrativismo como uma dimensão ampliada do extrativismo, o caso da região Norte Fluminense é simbólico, pois as atividades realizadas na região remetem não somente a sua inserção na atual dinâmica de produção e circulação de commodities no mercado global, os empreendimentos instalados também desencadeiam uma série de outros conflitos, como remoção de comunidades, interferência nas atividades tradicionais e produção de enclaves produtivos.

Conclusão

As atividades realizadas na região Norte Fluminense, inserem-na em uma dinâmica que extrapola as fronteiras dos municípios que a compõem. A instalação do complexo de produção e extração de petróleo em Macaé e a operação do Porto do Açú em São João da Barra, configuram-se como movimento típico da dinâmica contemporânea de acumulação do capitalismo. Desde as estratégias para a realização do empreendimento, envolvendo a espoliação da terra dos moradores locais a partir do próprio Estado, até as suas contradições, onde de um lado vê-se a expansão do capitalismo com um novo empreendimento e de outro a geração de perdas sociais.

Tal processo em questão mostra como o processo de acumulação por espoliação (HARVEY, 2012), ele representa uma característica fundamental para o modo de produção capitalista ao longo da história. Destaca-se que o movimento de espoliação envolve além de despossessão, possibilidade da transformação de produtores em trabalhadores assalariados. Os conflitos inerentes à realização das atividades de extração na região Norte Fluminense são, portanto, representativos dessa complexidade por trás do neoextrativismo, os impactos relacionados à dinâmica de produção e de reprodução do capital desse setor, influenciam significativamente a estrutura social da região. Cabe ainda salientar que muitas transformações ainda estão em curso.

Referências

ARBOLEDA, Martín. *Financialization, totality and planetary urbanization in the Chilean Andes*. *Geoforum*, Elsevier BV, [s.l.], v. 67, dez. DOI: 10.1016/j.geoforum.2015, p.4-13.

ARBOLEDA, Martín. *Extracción en movimiento: circulación del capital, poder estatal y urbanización logística en el norte minero de Chile*. *Investigaciones Geográficas*, 56, 3-26. <https://doi.org/10.5354/0719-5370.2018.48475>, 2018, p.3-26.

ASSAD, Luna B. **A produção do espaço e o zoneamento urbano São João da Barra (RJ) e o Porto do Açú**. Campos dos Goytacazes (RJ):[s.n], 2019. 110 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas Públicas)- Universidade Federal Fluminense, Campos dos Goytacazes, 2019.

ASSOCIAÇÃO DOS GEÓGRAFOS BRASILEIROS (AGB). Relatório dos impactos socioambientais do complexo industrial-portuário do Açu. Rio de Janeiro: AGB,2011.

BRANDÃO, Carlos Antonio. Acumulação primitiva permanente e desenvolvimento capitalista no Brasil contemporâneo, in A. W. B. Almeida et al., **Capitalismo globalizado e recursos territoriais**. Rio de Janeiro: Lamparina, 2010, p. 39-69.

COSTA, Ana M.A. **O processo de expropriação das terras do Açu e a trajetória de lutas dos camponeses impactados pelo projeto Minas-Rio**. 2018. 266 f. Tese (Doutorado em Serviço Social) – Faculdade de Serviço Social. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018.

CRUZ, José L. V; TERRA, Denise. Petróleo e porto no norte do estado do Rio de Janeiro, Brasil. **EURE**, vol. 46, n. 139, 2020, p. 189-208.

DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. **A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal**. São Paulo, Boitempo, 2016.

INFOROYALTIES, **Indicadores**, UCAM, 2022, disponível em: <https://inforoyalties.ucam-campos.br>, acesso em 10 de novembro de 2022

DORRE, Klaus, **A nova Landnahme. Dinâmicas e limites do capitalismo financeiro**¹ *Die neue Landnahme. Dynamiken und Grenzen des Finanzmarktkapitalismus*. Rio de Janeiro, Vol. 06, N.12, 2015, p.536-603.

GAGO, Verônica; MEZZANDRA Sandro. A Critique of the Extractive Operations of Capital: Toward an Expanded Concept of Extractivism, **Rethinking Marxism**, 29:4,, DOI: 10.1080/08935696.2017.1417087, 2017, p.574-591.

GONÇALVES, Guilherme L, COSTA, Sérgio. **Um porto no capitalismo global: desvendando a acumulação entrelaçada no Rio de Janeiro**, São Paulo: Boitempo, 2020.

GUDYNAS, Eduardo. O novo extrativismo progressista na América do Sul: teses sobre um velho problema sob novas expressões. Rio de Janeiro: Garamond, **IRD**, 2012, p. 303- 318.

HARVEY, David. **O Novo Imperialismo** . São Paulo: Loyola, 2012.

MARX, K. **O Capital: crítica da economia política**. Livro I. Tradução de Rubens Enderle. Rio de Janeiro: Boitempo, 2013.

PESSANHA, R.M. **A relação transescalar e multidimensional “Petróleo-Porto” como produtora de novas territorialidades**. 543 f. Tese (Doutorado) no Programa de Políticas Públicas e Formação Humana, da Universidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017.

PEREIRA, Guilherme V.O **O Porto do Açu e o município de São João da Barra-RJ: impactos na dinâmica socioeconômica- 2007 a 2017**; Campos dos Goytacazes, 2018.

RIBEIRO, Luiz César de Queiroz. **As metrópoles e o capitalismo financeirizado** / Luiz César de Queiroz Ribeiro. - 1. ed. - Rio de Janeiro: Letra Capital : Observatório das Metrópoles, 2020.

SVAMPA, M. **As fronteiras do neoextrativismo na América Latina: conflitos socioambientais, giro ecoterritorial e novas dependências**. Tradução de Lígia Azevedo. São Paulo: Elefante, 2019